

Caracterização do tremor de repouso do punho em pessoa com a Doença de Parkinson submetida a diferentes cenários de intervenção clínica

Ariana Moura Cabral
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Núcleo de Inovação e Avaliação
 Tecnológica em Saúde (NIATS)
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brasil
 ORCID: 0000-0002-9804-353X

Igor Duque Gonçalves da Silva
 Faculdade de Medicina
 Universidade Federal Fluminense
 Niterói, Brasil
 ORCID: 0000-0002-3542-8379

Bruno Lima Pessôa
 Faculdade de Medicina
 Universidade Federal Fluminense
 Niterói, Brasil
 ORCID: 0000-0002-9772-7649

Adriano de Oliveira Andrade
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Núcleo de Inovação e Avaliação
 Tecnológica em Saúde (NIATS)
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brasil
 ORCID: 0000-0002-5689-6606

Gabriel Pereira Escudeiro
 Faculdade de Medicina
 Universidade Federal Fluminense
 Niterói, Brasil
 ORCID: 0000-0002-3330-5463

Resumo — A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa com alterações motoras e não motoras que acomete, especialmente, a população idosa. Atualmente, tanto o diagnóstico como o acompanhamento da doença têm um caráter puramente clínico. Assim, diversos são os estudos que buscam desenvolver e estabelecer métodos mais objetivos, como o uso, por exemplo, de sensores inerciais para quantificar e diagnosticar o tremor. Neste sentido, o presente trabalho objetivou investigar quantitativamente, por meio de sensores inerciais, o comportamento da amplitude do tremor de repouso do punho em indivíduo com DP, visando caracterizá-lo sob a perspectiva de cenários distintos de intervenção clínica, dados pela combinação entre os estados da técnica de estimulação cerebral profunda (DBS) e os períodos de atuação do medicamento antiparkinsoniano no organismo do indivíduo. Para tanto, delineou-se um estudo comparativo em que se avaliou os sinais inerciais do lado mais acometido do punho de um indivíduo com DP. Dentre os diferentes cenários de intervenção analisados, aqueles, nos quais a pessoa estava sob efeito do medicamento antiparkinsoniano, obtiveram uma redução significativa ($p < 0,05$) na amplitude do tremor de repouso independentemente do sensor considerado.

Palavras-chave — Doença de Parkinson, tremor de repouso, sinais inerciais.

I. INTRODUÇÃO

A Doença de Parkinson (DP) é uma desordem crônica e progressiva do sistema nervoso central [1] que leva a alterações motoras (como tremor, bradicinesia, rigidez muscular e anormalidades posturais) e não motoras (como alterações do olfato, distúrbios do sono, mudanças emocionais, depressão, ansiedade, prejuízos cognitivos, entre outros). Essa disfunção acomete grande parte da população mundial, tendo incidência (1% da população com mais de 65 anos) e prevalência (100 a 200 casos por 100000 habitantes) potencializadas, especialmente, com o avanço da idade [2], [3].

Nesse sentido, o aumento da expectativa de vida nas últimas décadas da população brasileira (conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [4]) aliado ao potencial acometimento com a DP de indivíduos da terceira idade refletem em pontos que desafiam diversos sistemas estruturais brasileiros que vão desde o sistema de previdência social ao sistema de saúde pública.

Assim, inúmeros são os esforços e estudos a fim de que a doença seja diagnosticada precocemente, para que sejam definidas estratégias de tratamentos ou intervenções que respondam adequadamente à perspectiva clínica e, desta maneira, sejam traçadas ações ou políticas públicas de saúde mais efetivas. Para, desta forma, proporcionar, à pessoa com DP, uma melhor qualidade de vida, uma maior independência funcional e uma redução da progressão dos sintomas.

Atualmente, a avaliação diagnóstica e o acompanhamento da doença são puramente clínicos, ou seja, baseados em escalas subjetivas, como o padrão-ouro UPDRS (do inglês, *Unified Parkinson's Disease Rating Scale*) [1]. No entanto, essas escalas dependem da experiência clínica e conhecimento do profissional avaliador. Deste modo, diversos são os estudos que buscam desenvolver e estabelecer métodos mais objetivos. Nesta direção, destacam-se aqueles trabalhos que reportam o uso de sensores inerciais para quantificar e diagnosticar o tremor [5]–[9], uma vez que este pode ser visto como um dos sinais cardinais da DP que mais impacta na vida do indivíduo.

O tremor, assim sendo, pode ser observado como um distúrbio clínico caracterizado por movimentos involuntários de caráter oscilatório e com certa ritmicidade, similar ao comportamento senoidal [1], [10]. Consonante a isto, a capacidade, em particular, de realizar tarefas motoras funcionais, principalmente dos membros superiores, é fundamental na maioria das atividades do dia a dia. Dessa forma, a severidade do tremor mostra-se como um fator chave na vida de pessoas com DP no que diz respeito às limitações físicas ou à significativa incapacidade funcional. Portanto, a avaliação desse sinal cardinal parkinsoniano é de extrema relevância quando se busca diagnosticar, tratar e acompanhar a DP.

O presente trabalho, portanto, tem como principal objetivo caracterizar o tremor do punho em indivíduo acometido com a Doença de Parkinson sob a perspectiva de diferentes cenários de intervenção clínica, ou seja, com o intuito de averiguar a combinação dos períodos de atuação ou não do medicamento antiparkinsoniano com os estados da técnica de estimulação cerebral profunda - DBS, por meio de sensores inerciais. Em especial, pretende-se estabelecer uma abordagem de avaliação objetiva e quantitativa, por meio da

análise da amplitude dos sinais inerciais, que evidencie o comportamento do sinal de tremor e, conseqüentemente, possibilite a visualização da interferência destes no estado clínico do indivíduo.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo piloto foi conduzido mediante ao parecer do Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE 87716217.8.0000.5152) concomitante à disponibilidade e ao consentimento da pessoa, com condição clínica consoante ao objetivo pretendido, em participar da pesquisa.

No presente trabalho, delineou-se um estudo comparativo para caracterizar a influência da técnica DBS e do efeito do medicamento antiparkinsoniano na amplitude do tremor de repouso em um indivíduo com DP. Nesse sentido, adotou-se como metodologia as etapas apresentadas na Fig. 1.

Fig. 1. Síntese do procedimento de análise adotado.

Para o propósito pretendido, avaliou-se os sinais inerciais do lado mais acometido do punho em um indivíduo com DP, submetido à técnica DBS e sob tratamento com medicamento antiparkinsoniano, em quatro cenários distintos, quais sejam: técnica DBS em estado *OFF* e período inativo do medicamento (DBS-OFF MED-OFF), técnica DBS em estado *ON* e período inativo do medicamento (DBS-ON MED-OFF), técnica DBS em estado *OFF* e período ativo do medicamento (DBS-OFF MED-ON) e técnica DBS em estado *ON* e período ativo do medicamento (DBS-ON MED-ON).

O dispositivo TREMSSEN (*Precise Tremor Sensing Technology*, sob INPI: BR 10 2014 023282 6) possibilitou a aquisição e a visualização em tempo real dos sinais provenientes de dois conjuntos triaxiais de sensores inerciais. Sendo cada conjunto constituído pela combinação de um giroscópio (L3G4200D), um acelerômetro e um magnetômetro (LSM303DLM) que permitem mensurar a velocidade angular (em $^{\circ}/s$), a aceleração (em m/s^2) e a alteração da rotação de um corpo em relação ao campo magnético terrestre (em G), respectivamente.

No protocolo experimental, considerou-se o membro superior do indivíduo estendido no plano horizontal (braço paralelo ao tronco e cotovelo em torno de 90° de flexão) sob um suporte de antebraço, a fim de conter possíveis movimentos provenientes, por exemplo, do cotovelo e do ombro. Assim, foram fixados os dois conjuntos de sensores inerciais, sendo o primeiro posicionado na região central do dorso da mão, sobre o osso capitato, e o segundo posicionado no antebraço após a região articular do punho. Então, para cada cenário de interesse, o indivíduo executou os movimentos de flexão/extensão, rotação lateral/rotação medial e supinação/pronação, ambos intercalados por trechos referenciais ao tremor de repouso no início de cada movimento.

Toda a etapa de processamento dos sinais foi realizada no ambiente de desenvolvimento integrado RStudio® com o uso da linguagem R. Inicialmente, buscou-se eliminar as possíveis influências de tendências lineares e não lineares dos sinais, utilizando a função *nonLineardetrendTremSenData* da *toolbox* TREMSSEN [11]. Em seguida, procedeu-se com a marcação manual do tempo inicial e final dos eventos de tremor registrados, a fim de restringir a análise ao tremor de repouso. Então, efetuou-se o janelamento dos sinais, considerando janelas não sobrepostas de 1 (um) segundo, devido à duração dos sinais, e estimou-se, como característica representante do comportamento da amplitude do tremor, o valor absoluto médio (MAV) (1).

$$MAV = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |x_i| \quad (1)$$

O valor médio da MAV, bem como os limites superior e inferior da estatística, foram estimados por meio do método Bootstrap [12]. Desse modo, procedendo com tal método de reamostragem e considerando a reposição das amostras, reproduziu-se 1000 réplicas para cada um dos cenários em relação a cada um dos sensores.

O pressuposto de normalidade foi certificado pelo teste de Shapiro-Wilk ($\alpha = 5\%$) aliado à visualização dos *QQplots* dos cenários via *bootstrap*. Por fim, estes foram comparados quanto à dispersão de seus elementos pela Análise de Variância (ANOVA) ao nível de 5% e, diante da significância de tal teste, a interpretação final do resultado procedeu-se por meio do teste *a posteriori* de Tukey.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados levam em consideração o eixo mais sensível à variação da amplitude do sinal de tremor, ou seja, considera-se o giroscópio com respeito ao eixo y (G1Y), o acelerômetro com respeito ao eixo z (A1Z) e o magnetômetro com respeito ao eixo x (M1X) do conjunto de sensores fixados na região central do dorso da mão.

Por meio da técnica Bootstrap, foi possível estimar a distribuição das médias da característica MAV para cada um dos cenários abordados, conforme mostrado na Tabela 1 que apresenta ainda o intervalo de confiança da média.

Tabela 1. MÉDIA E INTERVALO DE CONFIANÇA DA CARACTERÍSTICA MAV PARA CADA UM DOS SENSORES E CENÁRIOS DE INTERVENÇÃO CLÍNICA

Sensor	Cenário *	Média do MAV	IC ($\alpha = 5\%$)	
			LI	LS
G1Y	1	260,4489	231,7000	289,2000
G1Y	2	26,9368	16,6900	37,2500
G1Y	3	98,0823	12,5900	180,4300
G1Y	4	9,4820	7,2860	11,7980
A1Z	1	1,0918	0,9780	1,2000
A1Z	2	0,1613	0,1138	0,2085
A1Z	3	0,2698	0,0866	0,4507
A1Z	4	0,0510	0,0422	0,0611
M1X	1	0,0205	0,0180	0,0229
M1X	2	0,0097	0,0075	0,0119
M1X	3	0,0163	0,0076	0,0251
M1X	4	0,0085	0,0058	0,0109

* 1 corresponde a DBS-OFF MED-OFF, 2 corresponde a DBS-OFF MED-ON, 3 corresponde a DBS-ON MED-OFF e 4 corresponde a DBS-ON MED-ON.

Para os dados via bootstrap, constatou-se a normalidade por meio do teste Shapiro-Wilk (p -valor $< 0,01$), como ilustrado pelos *QQplots* na Fig. 2. Então, aplicando a ANOVA ($\alpha = 5\%$), visto que os cenários seguiram uma distribuição normal, verificou-se uma diferença significativa entre as médias dos cenários analisados para cada um dos eixos considerados, conforme apresentado os p -valores da avaliação na Tabela 2.

Fig. 2. QQplots dos cenários via bootstrap, ilustrando a normalidade de tais.

Diante da significância da ANOVA, identificou-se as diferenças entre as médias de todas as combinações de pares de cenários possíveis por meio do teste de Tukey ($\alpha = 5\%$) com p -valor ajustado pelo método de Bonferroni, como visualizado na Fig. 3 e apresentado na Tabela 3.

Tabela 2. TESTE ANOVA

Sensor	p -valor ($\alpha = 5\%$)
G1Y	$2,2 \times 10^{-16}$ ***
A1Z	$2,0 \times 10^{-15}$ ***
M1X	0,00001390 ***

*** diferenças significativas.

Tabela 3. DIFERENÇA ENTRE AS MÉDIAS E INTERVALO DE CONFIANÇA DA CARACTERÍSTICA MAV PARA CADA UM DOS SENSORES E PARES DE CENÁRIOS DE INTERVENÇÃO CLÍNICA

Par de comparação*	Sensor	Diferença entre as médias	LI	LS
2-4	G1Y	17,4548	14,8356	20,0741
3-4	G1Y	88,6003	85,9810	91,2196
1-4	G1Y	250,9670	248,3477	253,5862
3-2	G1Y	71,1455	68,5262	73,7648
1-2	G1Y	233,5122	230,8929	236,1314
1-3	G1Y	162,3667	159,7474	164,9860
2-4	A1Z	0,1104	0,1040	0,1168
3-4	A1Z	0,2189	0,2125	0,2253
1-4	A1Z	1,0409	1,0345	1,0473
3-2	A1Z	0,1085	0,1020	0,1149
1-2	A1Z	0,9305	0,9241	0,9369
1-3	A1Z	0,8220	0,8156	0,8284
2-4	M1X	0,0012	0,0009	0,0015
3-4	M1X	0,0078	0,0075	0,0081
1-4	M1X	0,0120	0,0118	0,0123
3-2	M1X	0,0066	0,0064	0,0069
1-2	M1X	0,0108	0,0106	0,0111
1-3	M1X	0,0042	0,0039	0,0045

* 1 corresponde a DBS-OFF MED-OFF, 2 corresponde a DBS-OFF MED-ON, 3 corresponde a DBS-ON MED-OFF e 4 corresponde a DBS-ON MED-ON.

Fig. 3. Diferença entre as médias e intervalo de confiança da característica MAV para cada um dos sensores, sendo que 1 corresponde a DBS-OFF MED-OFF, 2 a DBS-OFF MED-ON, 3 a DBS-ON MED-OFF e 4 a DBS-ON MED-ON.

Desse modo, foi possível verificar que todos os pares analisados apresentaram diferenças significativas entre as médias comparadas. Em particular, notou-se uma certa consistência ao se comparar a diferença entre as médias de três pares de cenários independentemente do sensor analisado. Assim, observou-se que o par DBS-OFF MED-OFF e DBS-ON MED-ON correspondeu a maior diferença entre as médias, seguido pelo par DBS-OFF MED-OFF e DBS-OFF MED-ON. Ao passo que o par DBS-OFF MED-ON e DBS-ON MED-ON correspondeu ao menor valor observado.

Para melhor visualizar o comportamento do tremor nos quatro cenários, foi utilizado o recurso gráfico dos *boxplots* (Fig. 4). Esses, além de agregarem um significado estatístico aos cenários, corroboram com os resultados advindos da comparação entre as médias e esclarecem a variabilidade desses.

Com toda análise apresentada, é possível caracterizar os diferentes cenários de intervenção clínica, uma vez que observa-se um comportamento diferente e bem característico na amplitude do tremor de repouso independentemente do sensor analisado para cada um desses. Nesse sentido, os valores referentes aos cenários DBS-OFF MED-OFF e DBS-ON MED-OFF foram os maiores. Já os referentes aos cenários DBS-ON MED-ON e DBS-OFF MED-ON foram os

menores, sugerindo uma maior influência do medicamento no condicionamento clínico da pessoa.

Estes resultados, por outro lado, vão de encontro ao que é reportado na literatura [13], que apresenta os benefícios da técnica de estimulação cerebral em pessoas com DP avançada.

Fig. 4. Box plot, mostrando a mediana, o mínimo, o máximo, o primeiro quartil, o terceiro quartil e valores extremos (*outliers*) para a média da característica MAV em cada cenário para cada um dos sensores de interesse.

IV. CONCLUSÃO

Diante dos resultados apresentados, constatou-se que a amplitude do tremor de repouso do punho em um indivíduo com DP pode ser caracterizada sob a perspectiva de diferentes cenários de intervenção clínica por meio de sensores inercias. Neste sentido, foi possível observar que a amplitude do tremor foi maior nos cenários nos quais o indivíduo estava em período *OFF* do medicamento, independentemente do estado da técnica DBS (um acréscimo de, no mínimo, 72,54% na amplitude da velocidade angular, 40,21% na amplitude da aceleração e 40,49% na amplitude da variação do campo magnético do punho em relação ao campo magnético terrestre quando comparado aos cenários

de intervenção com atuação do medicamento). Enquanto se verificou amplitudes significativamente menores nos cenários nos quais a pessoa estava sob o efeito do medicamento antiparkinsoniano. Particularmente, quando houve a associação da técnica de estimulação cerebral em estado *ON* ao período de atuação do medicamento, constatou-se uma redução de 96,36% na amplitude da velocidade angular, 95,33% na amplitude da aceleração e 58,54% na amplitude da variação do campo magnético do punho em relação ao campo magnético terrestre.

A presente análise exploratória, portanto, fomenta a investigação da influência da técnica DBS e do período de atuação do medicamento sob o organismo de pessoas com DP, uma vez que sugere, para o caso específico analisado, a interferência do período do medicamento no condicionamento da severidade do tremor de repouso do indivíduo (menor amplitude e variabilidade dos dados referentes ao tremor nos cenários em que a pessoa estava sob o período *ON* do medicamento) quando submetido a técnica de estimulação cerebral profunda.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de desenvolvimento científico e tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES – programa CAPES/DFATD-88887.159028/2017-00) e a Fundação para o apoio à pesquisa do estado de Minas Gerais (FAPEMIG-APQ-00942-17). A. O. Andrade é bolsista do CNPq, Brasil (304818/2018).

REFERÊNCIAS

- [1] A. O. Andrade *et al.*, “Sinais e sintomas motores da doença de Parkinson: caracterização, tratamento e quantificação,” in *Novas tecnologias aplicadas à saúde: integração de áreas transformando a sociedade*, 2017.
- [2] D. M. Maraganore, “Epidemiology and Genetics of Parkinson’s Disease,” in *Parkinson’s Disease and Movement Disorders*, J. E. Adler, C. H., Ahlskog, Ed. Totowa, NJ: Humana Press, 2000, pp. 85–90.
- [3] R. R. Seeley, T. D. Stephens, P. Tate, C. M. Eckel, and J. L. Regan, *Anatomy Physiology Eighth Edition*. 2008.
- [4] IBGE, “Projeção da População das Unidades da Federação por sexo e idade: 2010-2060,” *População: Projeções da População*, 2018. [Online]. Available: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?=&t=downloads>.
- [5] R. LeMoyné, C. Coroian, and T. Mastroianni, “Quantification of Parkinson’s disease characteristics using wireless accelerometers,” in *2009 ICME International Conference on Complex Medical Engineering*, 2009, pp. 1–5.
- [6] H. Dai, H. Lin, and T. C. Lueth, “Quantitative assessment of parkinsonian bradykinesia based on an inertial measurement unit,” *Biomed. Eng. Online*, vol. 14, no. 1, p. 68, Dec. 2015.
- [7] Z.-Q. Zhang, L.-Y. Ji, Z.-P. Huang, and J.-K. Wu, “Adaptive Information Fusion for Human Upper Limb Movement Estimation,” *IEEE Trans. Syst. Man, Cybern. - Part A Syst. Humans*, vol. 42, no. 5, pp. 1100–1108, Sep. 2012.
- [8] K. Niazmand, K. Tonn, A. Kalaras, U. M. Fietzek, J. H. Mehrkens, and T. C. Lueth, “Quantitative evaluation of Parkinson’s disease using sensor based smart glove,” in *2011 24th International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS)*, 2011, pp. 1–8.
- [9] S. Bonnet and R. Héliot, “A Magnetometer-Based Approach for Studying Human Movements,” *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 54, no. 7, pp. 1353–1355, Jul. 2007.
- [10] J. M. Hurtado, C. M. Gray, L. B. Tamas, and K. A. Sigvardt, “Dynamics of tremor-related oscillations in the human globus pallidus: A single case study,” *Proc. Natl. Acad. Sci.*, 2002.
- [11] A. de O. Andrade, “TREMSSEN Toolbox 2019.” 2019. [Online]. Available: <https://github.com/NIATS-UFU/TREMSSEN-Toolbox>.
- [12] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. New York, EUA, 1993.
- [13] F. M. Weaver, “Bilateral Deep Brain Stimulation vs Best Medical Therapy for Patients With Advanced Parkinson Disease—A Randomized Controlled Trial,” *JAMA*, vol. 301, no. 1, p. 63, Jan. 2009.